

IBROYIM YUSUPOV ASARLARI TARJIMALARINING BADIY VA STILISTIK XUSUSIYATLARI

Gulsara ATAJANOVA,

Qoraqalpoq davlat universiteti

magistranti,

gulsaraatajanova238@gmail.com

ORCID: 0009-0007-4509-0424

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqotimizda Ibroyim Yusupov hayoti, ijodkorlik faoliyati va ijodkorligi haqida keltirilgan. Ibroyim Yusupovning yaratgan asarlariga, ularga oid tahlil va ta'riflar qisqacha keltirilib o'tiladi. Tezida shoir ijodining tarjimonlar tomonidan qanday talqin qilinganligi, tarjima jarayonida yuzaga kelgan ma'no siljishlari, badiiy obrazlarning o'zgarishi va tarjimonlarning ijodkorlik yondashuvi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: shoir, uslub, badiiy barkamollik, lirik qahramon

Kirish

O'zbek adabiyotining yirik namoyandalardan biri bo'lgan Ibroyim Yusupov o'zining boy adabiy me'rosi, falsafiy teranlik bilan su g'orilgan asarlari va badiiy izlanishlari orqali nafaqat o'zbek, balki jahon adabiyoti muxlislari e'tiborini tortgan ijodkordir. Uning she'rlari, dramalari, nasriy asarlari inson ruhiy olami, ma'naviy izlanishlar va tarixiy-madaniy qadriyatlarni o'zida mujassam etadi. Shunday yuksak darajadagi asarlarni boshqa tillarga tarjima qilish, albatta, muhim va mas'uliyatli vazifadir.

Natija va mulohazalar

Tarjima nafaqat tilshunoslik, balki adabiy-estetik tafakkurni ham o'z ichiga olgan murakkab jarayondir. Ibroyim Yusupovning asarlarini tarjima qilgan tarjimonlar uning she'riy tilining nozikligi, metaforalarga boyligi, va madaniy kontekstga asoslangan ifoda uslublarini o'z tilida to'liq aks ettirishga harakat qilganlar. Biroq bu jarayonda har bir tarjimon muallif asariga o'z dunyoqarashi, estetik didi va madaniy ba g'rikengligi orqali yondashadi. Natijada, Ibroyim Yusupov obrazlari tarjimalarda biroz o'zgarishga uchrashi mumkin. Ibroyim Yusupov she'riyatida ritm, ohang va ichki musiqiylik alohida o'rin tutadi. Uning quyidagi misrasi tarjimonlar uchun alohida sinov bo'lishi mumkin:

“Ko'zlariningda tarix yotar, yuragingda bizning dard.”

Bu misraning ingliz tiliga tarjimasi quyidagicha bo'lishi mumkin:

“History lies in your eyes, our pain beats in your heart.”

Bu tarjimada mazmun saqlangan bo'lsa-da, she'riy ohang va ichki tuy g'u kuchi bir oz sustlashganini ko'rish mumkin. Bu esa tarjimonning individual uslubiga va til imkoniyatlariga bo g'liq.

Shoirning asarlari tarjimasi bilan ko'pgina insonlar shu g'illangan. Uning “Ayt sen Ajiniyozning qo'shiqlaridan” she'rini Abdullo Oripov, “Kegayli” she'rini Shuhrat, “Mening yigit vaqtim, sening qiz vaqting” she'rini Halima Xudoyberdiyeva, “Bu dunyo”, “Tu g'ishkanlik” she'rlarini Oydin Hojiyeva, “Bir odamni bir odam” she'rini Ma'ruf Jalil, “ Navoiyga” , “Qadr don so'qmoqlar” she'rlarini esa Muhammad Ali o'zbek tiliga tarjima qilgan.

Badiiy tarjima o'ta ma'suliyatli jarayon. U qardosh adabiyotlar o'rtasida aloqalarning muhim halqasi, bir adabiyotni ikkinchi bir adabiyot bilan bo g'lab turadigan vosita. Shunday ekan, tarjimon asarga katta ma'suliyat va talant bilan yondashishi zarur bo'ladi.

Ibroyim Yusupov “Qadr don so'qmoqlar” she'rini Muhammad Ali tarjimasida talqin qilsak:

*Qizil kendir bilan shivirlashar tol,
Turna uchib borar olis yoqlarga.
Talay yo'llar bosib misoli shamol
Yana qaytib keldim bu so'qmoqlarga.*

*Ushbu tor so'qmoqqa qadam qo'yganda,
Qaytadan men bola bo'lib ketaman.
Intiqqan yuragim kengayib shunda,
Chamamda qush bo'lib parvoz etaman.*

Ibroyim Yusupovning “Qadr don so'qmoqlar” she'ri badiiy barkamolligi bilan she'riyat muxlislari qalbidan joy olgan. Uning “Qadr don so'qmoqlar” she'rini Muhammad Ali o'zbek tiliga tarjima qilgan. Bandlarning tarjimasida deyarli o'zgarish yo'q. Asl nusxaning mazmuni, poetik ruhi tarjimada aks etgan. Har kimning tu g'ilgan yeri Misr shahri degan epigraf keltirilgan ushbu she'r shoirning garchi kichik qishloq bo'lsa-da uning uchun Misrday buyuk bo'lgan ovuli haqida. Bolaligi o'tgan ko'chlar qadr don so'qmoqlar haqida. Lirik qahramon bolaligi o'tgan qishloqqa qaytayotib, sog'ingan kunlarini, qadrli odamlarni eslaydi. She'rning ilk satrlarida qizil kendr degan daraxt bilan Tol daraxti shivirlashib turadi. Va turnalar olis yoqlarga uchib o'tadi. Shoir talay yo'llarni, ya'ni ko'p yillarni bosib o'tib, yana qadr don so'qmoqlariga qaytib keladi. U ushbu tor so'qmoqqa qadam qo'yganda qaytadan bola bo'lib ketishini aytadi. Go'yoki uning yuragi kengayib, nazarida qush kabi parvoz etadi.

*Mosh paykalda gala chumchuq chu g'urlar,
She'r o'qishib turgan yosh shoirlarday.
Burilishda tanish qo'shi g'in kuylab,
Qo'shni qiz oldimdan chiqib qolarday.*

She'rda yosh shoirlar mosh paykalidagi gala chumchuqlarga o'xshatilgan. U shunday hayajon bilan ketardiki, so'qmoqda uning oldidan xuddi qo'shni qiz chiqib

qolarday bo‘ladi. Biroq bu qiz yiroqlarda. she’rda shunday jumla bor “Bizning joylar o‘rni hozir paxtazor” demak shoir o‘sha davrda faqat paxta ekishga e’tibor berilganini boshqa poliz mahsulotlari yoki ekinlar ikkinchi darajaga tushganiga ishora qilgan. Shuningdek, shoir gul terib, kapalak quvgan sho‘x vaqtini bedazorda yurgan toyga qiyoslaydi. Shoir she’rning so‘nggida bir qiyshiq so‘qmoqning nega bu qadar dilga yaqinligiga o‘zi ham hayratda ekanini aytadi. Shoir boshqa bir mustaqil badda cholni o‘sha so‘qmoqda uchratganini uni tanimaganini aytadi va sal nariroqda bir bola uchraganini shoirning o‘zi ham uni tanimaganini aytadi. Kimning o‘g‘lisan deya so‘raydi. Umr tez o‘tishi bugun yoshman degan kishi ertaga qariya bo‘lishi va keyin katta avlodning bolalarni tanimay turishi kimgadir o‘xshatib turibman deyishi tabiiy jarayonligini tushunib olamiz. Shoir ushbu satrlarni hayot qonuni avlodlar almashinuvi haqida yozgan.

Ota Narvon bo‘pti qo‘sh terak

Bolam terak emas bu umrku bu

Inim boqqa nega bo g‘lading eshak

E anov chiriy deb qolgan olmaku.

Inson umri daraxtga qiyos etilgan.

Hayotda insonning qadriga yetadigan odamlar bilan birga uni qadrlamaydiga nokaslar ham topiladi. Ular olma daraxtiga eshakni bo‘g‘lagan odamlar kabi farosatsiz, hech narsani qadrlamaydiganlardir. Hayot daraxtini, yoshi ulu g‘insonlarni qadrlash ardoqlash asrash haqida gap ketadi.

Xulosa

Ibroyim Yusupov ijodi tarjimonlar uchun katta maktab va sinov maydonidir. Uning asarlarini tarjima qilish orqali nafaqat o‘zbek adabiyotining jozibasi chet ellarga yoyiladi, balki boshqa xalqlarning madaniy tafakkuri bilan ham yaqinlashuv yuz beradi. Tarjimonlar muallif ijodiga hurmat bilan yondashgan holda, uni o‘z madaniy kontekstida talqin qilishga harakat qilganlar. Bu esa tarjimalarning nafaqat lingvistik, balki estetik va madaniy qiymatga ega bo‘lishiga olib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Kurambayeva G, K. (2023) Qiyosiy adabiyotshunoslik, cho g'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik. Nukus.
- Kurambaeva G, K. (2022) Ibrayim Yusupov and uzbek literature //EPRA International journal of Research & Development (IJRD). India. P. 405-408
- Salomov, G'. (1978) Tarjima nazariyasiga kirish. Toshkent: O'qituvchi.
- Yusupov I. (1979) Rahmat senga, zamonim. Toshkent.
- Yusupov I. (1988) Qora tol. Toshkent.

ARTISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE TRANSLATIONS OF IBROYIM YUSUPOV'S WORKS

Abstract. This research explores the life, creative activity, and literary legacy of Ibroym Yusupov. The study briefly presents analyses and descriptions of the poet's major works. The thesis also examines how Yusupov's poetry has been interpreted by translators, focusing on semantic shifts occurring during translation, the transformation of artistic imagery, and the translators' creative approaches.

Keywords: poet, style, artistic perfection, lyrical hero

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИБРАХИМА ЮСУПОВА

Аннотация. В данном исследовании рассматриваются жизнь, творческая деятельность и литературное наследие Ибрахима Юсупова. В работе кратко анализируются и характеризуются основные произведения поэта. В тезисе также изучается, как творчество Юсупова интерпретировалось

переводчиками, какие семантические сдвиги возникали в процессе перевода, как изменялись художественные образы, а также какие творческие подходы использовали переводчики.

Ключевые слова: поэт, стиль, художественное совершенство, лирический герой